

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784118

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DAS CORES NO CENTRO HISTÓRICO DE BARBALHA, CEARÁ, BRASIL

Miguel Adriano Gonçalves Cirino^{1*}

*Autor de contato: miguel.goncalves@urca.br

¹ Departamento da construção civil, Universidade Regional do Cariri, Juazeiro do Norte, Brasil

RESUMO

As cores são elementos fundamentais da composição das paisagens naturais e urbanas, e a sua percepção se dá por processos fisiológicos, de interação entre os diversos elementos que compõem a paisagem, fatores sociais e históricos. Não obstante, na arquitetura, em especial no patrimônio arquitetônica, as cores são retratos da cultura e história de uma localidade. Nessa concepção, estudos que abordem a análise sobre a composição de cores em centros históricos ainda são escassos. Neste sentido, o trabalho visa a análise das cores utilizadas em algumas edificações do centro histórico da cidade de Barbalha e a integração com a paisagem circundante. A pesquisa avaliou 8 edificações, listadas como patrimônio municipal, por meio de fotografias e uso do software Color Grab®, para posterior análise do uso das cores. Os resultados apontam o uso de cores com baixa saturação e alto brilho, com paleta de cores claras e decoração de coloração mais escuras nas esquadrias e molduras, o que as integram com os revestimentos do piso e das cores do céu. Assim, a análise das cores evidenciou, para a maioria das edificações analisadas, a harmonia entre o uso das cores e alteração da percepção das cores em função do ambiente e iluminação incidente.

Palavras-chave: Barbalha, Centro histórico, Análise, Paisagem, Cores.

ABSTRACT

Colors are fundamental elements in the composition of natural and urban landscapes, and their perception occurs through physiological processes, interaction between the different elements that make up the landscape, and social and historical factors. However, in architecture, especially in architectural heritage, colors are portraits of the culture and history of a location. In this conception, studies that address the analysis of color composition in historic centers are still scarce. In this sense, the work aims to analyze the colors used in some buildings in the historic center of the city of Barbalha and their integration with the surrounding landscape. The research evaluated 8 buildings, listed as municipal heritage, through photographs and the use of Color Grab® software, for subsequent analysis of the use of colors. The results indicate the use of colors with low saturation and high brightness, with a light color palette and darker colored decoration on the frames and moldings, which integrates them with the floor coverings and the colors of the sky. Thus, the color analysis showed, for the majority of the buildings analyzed, the harmony between the use of colors and changes in the perception of colors depending on the environment and incident lighting.

Keywords: Barbalha, Historic center, Analysis, Landscape, Colors.

1. CORES E ARQUITETURA

A relação da cor com a arquitetura advém da percepção dos elementos naturais que cercam a edificação com o uso de materiais em sua forma natural ou com base nos pigmentos naturais utilizados e a dinâmica proporcionada pelas cores e seus impactos na paleta de cores da cidade (BIANZIN, 2004).

Com o tempo, as cores se tornaram elementos integrante da arquitetura, como parte importante da concepção arquitetônica tendo o papel simbólico de um povo, status social, símbolo de poder e prestígio de determinada cultura em um dado tempo. Assim, o conjunto arquitetônico de um local, as cores utilizadas para destacar os elementos arquitetônicos, a relação com uso palheta de cores e a integração com o espaço que o cerca, formam a cultura cromática de um local, não obstante aos problemas onde há alteração das cores por intemperes ou por não se encontrar cores da paleta natural, recaindo sobre o uso de cores sintéticas que descaracterizam a paisagem (AGUIAR, 2003).

Ainda nesta perspectiva, segundo Aguiar (2003), o uso das cores na arquitetura, se equilibram no dilema entre modernizar o patrimônio, destacar a edificação das demais ou preservar a história da edificação, como sendo um símbolo do passado que pode ser pensado e transmitido para as gerações futuras. Assim, Florengano *et al.* (2021), também aponta que os reparos feitos nas edificações, em especial no sistema de pintura, na escolha das cores, têm-se a possibilidade de se manter as alterações que foram feitas ao longo dos anos, como mudança de cores, mesmo que esta diferencie-se das cores originais ou que indiquem um novo padrão de cores.

Estas condições implicam na necessidade do levantamento crítico da história do patrimônio arquitetônico, que sejam levantadas as diferentes cores utilizadas ao longo dos anos e, em especial, a integração com as cores do ambiente qual este patrimônio se integra (MALUF, 2015).

Neste contexto, as cores, em um contexto espacial, são organizadas para estruturar formas, volumes, objetos, movimentos, equilíbrio, harmonia e, com tal, podem alterar a percepção do próprio patrimônio arquitetônico, como também da paisagem pela população, com as variações de percepção em condições distintas da paisagem, como condições meteorológicas e de iluminação (PERNÃO, 2012).

Neste sentido, Maluf (2015), indica que a iluminação, deve integrar a escolha da iluminação com aspectos técnicos de posição, tipo, características das luzes escolhidas, pois afetam a temperatura, profundidade, dimensão, movimento, contraste, sensações que as cores proporcionam aos usuários e a harmonia com o ambiente.

A importância abordada até então, ainda se apresenta com poucos estudos no Brasil, em especial em relação as cores, a paisagem e o patrimônio arquitetônico, o que implica na ausência de dados e, portanto, uma menor preocupação com este problema, o que gera uma descaracterização e desarmonia do conjunto.

Essa situação também se faz presente na cidade de Barbalha, interior do estado brasileiro do Ceará. Assim, a pesquisa visa a análise e registro da composição das cores componentes do patrimônio arquitetônico da cidade de Barbalha, nas condições de luz natural e como elas se integram a paisagem urbana a qual o patrimônio arquitetônico está inserido.

2. CORES E PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

2.1 Cores: Classificação e percepção

Fisiologicamente, a cor pode ser definida como sendo a sensação que a luz provoca nas organizações nervosas que compõem os órgãos receptores da visão e são processadas pelo cérebro (BIANZIN, 2004). Visão esta complementada por Goethe (1993), que adiciona a relação da sensação e sentimento que a cor proporciona.

Neste sentido, a cor é luz e a interação da luz com a matéria é o que dá sentido à forma (CORBUSIER, 2006). Não obstante a essa afirmação, a luz é característica de cada corpo, de cada forma, em sua relação com o refletir a luz e como ela é captada e sentida pelo observador.

Na Figura 1, é possível verificar o círculo cromático que servem de base para o estudo da cor.

Figura 1 – Círculo cromático.

Fonte: o autor.

Para Thomas Young em 1801, a concepção de cores primárias advém da teoria da Visão Tricômica, onde diz que o olho possuía três tipos de células responsáveis por captar as cores vermelha, verde e azul. Diferindo de Hering que indicava que as células do olho humano captavam um par de cores: Vermelho e verde; azul e amarelo; preto e branco.

Na concepção de Newton, as cores primárias serão as cores que compõem o arco-íris, que ao serem misturadas formavam o branco. Por fim, em 1820, Goethe, no Tratado das cores, indica que as cores primárias seriam seis: amarelo, verde, azul, violeta, vermelho e laranja, cores da luz do dia e, seriam compostas pela luminosidade e sombra (RAMBAUSKE, 2002).

No que se referem aos atributos da cor, Na Figura 2, tem-se a representação ilustrativa de matiz, satura e luminosidade. A classificação apresenta a matiz, que corresponde a cor propriamente dita e se relaciona com o comprimento de onda; a saturação (croma), que se refere a intensidade da cor (NAOUVOMA, 1997). Luminosidade (valor), que se relaciona com a quantidade de luz que é refletida por uma superfície, adição de branco e preto na cor (SILVEIRA, 2015).

Figura 2 – Matiz, Saturação e luminosidade.

Fonte: o autor.

No que se refere as características fisiológicas e psicológicas relacionadas com a luz, as cores complementares são aquelas que se neutralizam mutuamente, resultando na cor cinza e, no círculo cromático (disposição ordenada das cores básicas e seus complementos), encontram-se em posições opostas (NAOUMOVA, 1997). As cores puras são as que possuem alto grau de saturação. Já as cores quentes apresentam menor comprimento de onda e maior frequência e, as cores frias, apresentam maior comprimento de onda e menor frequência.

A percepção das cores é complexa e envolve as características da luz e dos órgãos receptores da visão no espectro visual (PORTER, 1982). Nesta concepção, somam-se os aspectos fisiológicos e de processamento cerebral, as questões pessoais dos indivíduos nesta equação, acrescentando o conceito psicológico que a cor desperta no indivíduo.

Para Pedrosa (2002), além dos fatores indicados anteriormente há a adição das características dos objetos coloridos e a iluminados, bem como a composição das cores de fundo, envolvendo assim outras variáveis como a distância entre os objetos em relação ao observador, as condições climáticas e como se modificam com o contexto histórico.

Na relação de percepção da cor, num dado contexto, se faz necessária análise das cores, com em padrões. Dentre alguns sistemas de cores tem-se o padrão HEX (Hexagonal) o qual relaciona, por codificação o padrão de cores, constituído por # seguido por 6 números ou letras, onde os dois primeiros se referem à intensidade de vermelho, os dois do meio para intensidade de verde e os dois últimos para a intensidade de azul e, as cores formadas seriam uma combinação entre essas cores (BENACCHIO, 2016).

A percepção da cor e a sensação por ela transmitida, deve ser entendida com a associação ao conjunto que integra, uma vez que é difícil se isolar apenas uma sensação cromática em um conjunto. “Uma cor são muitas cores. A cor terá multiplicidade de aparências” (PERNÃO, 2012). Fato esse exemplificado quando se observa uma paisagem natural ou urbana, os estímulos proporcionados pela paleta cromática são percebidos ao se comparar as cores e a iluminação, podendo haver destaque de uma cor ou outro, mas sempre partido da relação de comparação entre elas e os contrastes e harmonias.

Assim, Maluf (2015), afirma que, dentro da linguagem visual das cores, no ambiente urbano, deve-se observar a comunicação entre a paleta de cores componentes do céu, do piso, da paisagem distante e da paisagem ao redor da edificação e, que as escolhas adotadas podem interferir na percepção, linguagem e sensação visual do todo.

No que se refere a harmonização por contrastes, a combinação, ou harmonia entre as cores, é observada com um afastamento de 90° a 180°, sendo estas mais complexas de serem conseguidas

(PERNÃO, 2012 e RAMBAUSKE, 2002). As harmonias apresentadas anteriormente, são representadas na Figura 3, onde se pode observar a posição delas quanto ao círculo cromático.

Figura 3 – Harmonias entre as cores.

Fonte: o autor.

2.2 Cores na cidade e no patrimônio arquitetônico

Na antiguidade, as cores eram usadas de forma abundante nos espaços arquitetônicos com uso de cores naturais e artificiais, ainda na continuidade do uso de recursos naturais e minerais disponíveis (CREMONINI, 1992). Esse contexto também se fazia presente na civilização grega, que usavam cores para decorar e representar a arte das estátuas e templos, contrariando que por muito tempo era tido como branco, sem cores, pois se acreditava que a arquitetura se baseava no uso do mármore da região. Fato este descontinuado quando se observaram fragmentos de tintas nos elementos arquitetônicos (PORTER, MIKELLIDES, 1976). Essa condição monocromática de uso do branco, teve influência em diversas vertentes arquitetônicas modernas, em especial nas que se prestavam à volta ao passado, sanidade, limpeza o que suprimiu o uso da policromia da estética arquitetônica e urbana.

Na concepção de integração do patrimônio ao ambiente, a policromia é determinada pelo ambiente natural, com base no uso de recursos naturais que compõem o ambiente, em especial no uso de solo e terras presentes na paisagem. A dinâmica cromática observada na paisagem, em especial no espaço urbano, se relaciona também com o clima, poluição, duração do dia e da noite, condições de iluminação (natural e artificial) e da quantidade de elementos que compõem a paisagem (NAOUMOVA, 1997).

Neste mesmo contexto, Pernão (2012), quanto à definição das cores em uso em edificações, quando se quer relacionar com a paleta de cores do ambiente, as avaliações das cores que compõem a paisagem devem ser avaliadas em diferentes condições climáticas, atmosféricas, de iluminação e das cores e texturas dos materiais utilizados nas construções. Sendo a natureza uma importante fonte de inspiração para a composição harmônica das cores pretendidas de uso com a natureza, em especial para edificações mais integradas com a natureza (RAMBAUSKE, 2002).

Superada a etapa de identidade da sociedade com o patrimônio, o embate entre a preservação das características originais do patrimônio arquitetônico e a modernização se estabelece. A preservação associada com a doutrina Villet-Le-Duc, indicava que as intervenções realizadas no patrimônio deveriam preservar as características originais ou destacar as condições originais, quando fossem necessárias intervenções (KULL, 1998).

No caso da preservação do conjunto arquitetônico (edificado e equipamentos urbanos), deve-se partir da preservação da imagem do lugar. Imagem essa que também se associa às questões subjetivas da percepção dos observadores, o que pode não representar necessariamente a realidade

Fonte: o autor.

4. ANÁLISE DAS CORES EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS DE BARBALHA - CEARÁ

Analisando a Figura 5 e a Tabela 1, referem-se à estação ferroviária de Barbalha, onde observam-se índices médio de saturação e brilho. No entanto, o uso do verde escuro em detalhes da construção não traz destaque, causando também uma certa interrupção da dos limites da edificação com o piso, que apresenta maior brilho e menor saturação. O uso da cor cinza na fachada e platibanda, não destacam a edificação do entorno, em especial para dias nublados. Não pela escolha de cor, mas pela sua ausência de pintura, a cor natural dos telhados, laranja escuro, é o elemento componente da edificação com maior destaque.

Figura 5 – Estação ferroviária de Barbalha

Tabela 1 - Cores da Estação ferroviária de Barbalha

NÚMERO	COR	LOCAL	MATERIAL	HEX	HVS
1	Cinza azulado	Núvem		#909AAA	217°,15%,67%
2	Cian	Céu		#6F9FB5	199°,39%,71%
3	Cinza	Calçada	Pedra calcária	#B6B6B4	60°,1%,71%
4	Cinza	Via	Pedra	#9DA1A2	192°,3%,64%
5	Cinza	Platibanda	Argamassa	#71716C	60°,4%,44%
	Laranja escuro	Telhado	Telha	#68453E	10°,40%,41%
7	Verde	Alvenaria	Argamassa	#407A52	139°,48%,48%

Fonte: o autor.

Analisando a Figura 6 e a Tabela 2, com dados referentes a Igreja de Nossa senhora do Rosário. Observa-se que, para a fachada, as cores apresentam baixo índice de saturação e alto brilho. As cores das molduras e fachadas apresentam-se como harmônicas entre elas e com relação ao entorno, por apresentar contraste complementar quanto ao céu e, para o piso, apresenta harmonia de nuance.

Figura 6 – Igreja de N. Senhora do Rosário Tabela 2 - Cores da Igreja de N. Senhora do Rosário

Fonte: o autor.

Destacam-se as esquadrias com cores de maior saturação e, contrastam com as demais cores da fachada e, a iluminação interfere na percepção da cor, onde a parte iluminada apresenta maior brilho do que a mesma fachada na condição de sombra, onde a cor apresenta menor saturação e menor brilho, número 6 e 7, respectivamente.

Analisando as Figuras 7 e 8 e as Tabelas 3 e 4, referentes ao palácio 03 de outubro e o Solar Maria Olímpia, observam-se alto brilho e baixa saturação.

Figura 7 – Palácio 03 de outubro (cadeia) Tabela 3 - Cores do Palácio 03 de outubro (cadeia)

Fonte: o autor.

Figura 8 – Solar Maria Olímpia Tabela 4 - Cores do Solar Maria Olímpia

Fonte: o autor.

Observa-se harmonia de nuance, entre as cores da fachada e da moldura, em especial, quando há iluminação natural focando diretamente sobre a fachada, onde há um aumento do brilho da cor, se comparado com a condição de sombra. Destaca-se também o a integração entre as cores das esquadrias e a faixa inferior, que se harmoniza com as cores do pavimento da via e da calçada. Quando se observa a condição de céu limpo, há a harmonia entre a as cores da fachada e o céu, por meio de contraste.

Para a Figura 9 e a Tabela 5, referentes ao Solar da praça do Figueira Sampaio, tem-se um maior brilho e alteração das cores para as áreas da fachada e esquadrias, quando são iluminadas pela luz natural do sol.

Figura 8 – Sobrado da praça do Figueira Sampaio

Tabela 5 - Cores do Sobrado Figueira Sampaio

NÚMERO	COR	LOCAL	MATERIAL	HEX	HVS
1	Amarelo claro	Alvenaria	Argamassa	#EFCEA	34°,32%,94%
2	verde escuro	Esquadria	Madeira	#3A483E	137°,19%,28%
3 *	Bege escuro	Cerâmica	Cerâmica	#8F87E	32°, 41%,54%
4	Cian clao	Céu			
5 **	Amarelo	Esquadria	Madeira	#B9A44B	49°,59%,73%
6	Marrom rosado	Calçada	Concreto	#AF9989	25°,22%,69%
7	Cinza	Via	Pedra	#949290	30°,3%,58%

Fonte: o autor.

A cor, pintada originalmente de branco, percebe-se com cor amarela clara, com alto índice de brilho e baixa saturação, contrastando com a área sombreada. A mesma percepção é identificada para as esquadrias de madeira na cor verde escuro, originalmente (baixo índice de brilho e de saturação) e, apresenta maior brilho e coloração amarela, quando iluminada pelo sol. No entanto, este fato é agravado, devido as condições de degradação da pintura das esquadrias, que intensificam essa percepção.

Quanto a Figura 9 e a Tabela 6 (Hotel Casarão), os dados observados indicam que há um alto índice de brilho e baixa saturação.

Figura 8 – Hotel Casarão

Tabela 5 - Cores do Hotel Casarão

NÚMERO	COR	LOCAL	MATERIAL	HEX	HVS
1	Marrom rosado	Calçada	Concreto	#8C7E76	22°,16%,55%
2 ***	Violeta	Via	Pedra	#98828D	330°,14%,60%
3	Azul	Esquadria	Madeira	#376396	212°,63%,59%
4	Cinza	Alvenaria	Argamassa	#A3A3A2	60°,1%,64%
5	Azul escuro	Moldura	Argamassa	#204272	215°,7%,45%

Fonte: Fonte: o autor.

As cores utilizadas nas esquadrias, contornos da edificação e guarda corpo, possuem a mesmo matiz, que apresenta então harmonia por contraste entre estes elementos e a alvenaria na cor cinza (parede), destacando-a.

Na Figura 9 e a Tabela 7, Referentes à igreja matriz de santo Antônio. Tem-se índices médios de brilho e baixa saturação.

Figura 8 – Matriz de santo Antônio

Tabela 5 - Cores da Matriz de Santo Antônio

NÚMERO	COR	LOCAL	MATERIAL	HEX	HVS
1	Cian clao	Céu		#A7CFE1	199°,26%,88%
2	Cinza claro	Alvenaria	Argamassa	#AFB2B2	180°,2%,70%
3	Marrom	Esquadria	Madeira	#83614D	22°,41%,51%
4	Marrom escuro	Moldura	Argamassa	#5F423A	13°,39%,37%
5	Cinza claro	Escadaria	Concreto	#A3A2A0	40°,2%,64%
6	Violeta	Via	Pedra	#98828D	330°,14%,60%

Fonte: o autor.

Há harmonia entre as cores da fachada e da escada, além de destaque para as colunas e esquadrias, cor marrom, com diferença de saturação entre elas, destacando o contorno da edificação no plano de fundo e

harmonizando-se com o revestimento da via pública. O revestimento da via pública, observa-se o mesmo fenômeno do azulejo, pois, ao longe, a cor é predominante violeta, no entanto, visto de perto, as pedras que o compõem, apresentam cores próximas ao matiz vermelho e outras ao amarelo.

Por fim, a Figura 10 e a Tabela 8, referentes ao Palacete dos Alencar, apresenta que as cores apresentam alto brilho e baixa saturação.

Figura 8 – Palacete dos Alencar

Tabela 5 - Cores do palacete dos Alencar

NÚMERO	COR	LOCAL	MATERIAL	HEX	HVS
1	Verde escuro	Vegetação		#345235	112°,37%,24%
2	Marrom rosado	Calçada	Concreto	#AF9989	25°,22%,69%
3	Violeta	Via	Pedra	#98828D	330°,14%,60%
4	Cian clao	Céu		#A7CFE1	199°,26%,88%
5	Cinza claro	Alvenaria	Argamassa	#B0AEAA	40°,3%,69%
6	Vinho	Esquadria	Madeira	#562F2A	7°,51%,34%

Fonte: o autor.

Observa-se uma harmonia quanto as cores da fachada e das molduras que, por sua vez, ao usar a cor marrom nas esquadrias, destacam e, ao mesmo tempo, apresenta harmonia de nuance com o piso da via e da calçada. Destaca-se também a harmonia com o verde da árvore, por contraste.

5. CONCLUSÕES

Com a análise da paleta cromática das fachadas e, a relação com a iluminação, sombra e elemento componentes da paisagem como vegetação, revestimento do piso e condições atmosféricas, possibilitam escolhas de padrões de cores que destacam ou descaracterização as edificações no contexto em que se localizam.

Assim, as fachadas principais apresentam, em sua maioria, cores com baixa saturação e alto brilho, destacando-se as molduras e esquadrias, com uso de cores de maior saturação e menor brilho. De maneira geral, as cores integram-se bem com a paisagem, no entanto, para a estação ferroviária de Barbalha, o uso do verde escuro e do cinza e do destaque ao telhado, não destacam a edificação da paisagem e, destoam das cores usadas nas demais edificações do patrimônio arquitetônico da cidade.

Por fim, a importância da percepção das cores quanto a distância de visualização do observador, em relação a paleta cromática do entorno, condições climáticas e condições de iluminação e sombra, altera a percepção das cores utilizadas, afetando a necessidade de pensar as escolhas de maneira a integrar todas as variáveis anteriormente relacionadas, integrando o patrimônio no contexto da paisagem onde este está inserido.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, José. Planear e Projectar a Conservação da Cor na Cidade Histórica: experiências havidas e problemas que subsistem. **Anais..3º Encontro sobre Conservação e Reabilitação de Edifícios**. Lisboa, 2003.

BARTHES, Roland. **A Câmara Clara: nota sobre a fotografia**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BENACCHIO, Juliana H. Q. **Introdução ao desenvolvimento web**. Apostila. Instituto Federal do Paraná. Foz do Iguaçu. 2016. Disponível em: <<http://wiki.foz.ifpr.edu.br/wiki/images/7/72/Web3.pdf>>. Acesso em 08 de abril de 2023.

BLAZIN, Cristiane Galhardo. **Cor e lugar: Uma contribuição para projetos cromáticos em recuperação de sítios e centros históricos**. 2004. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2004.

CREMONINI, Lorenzino. **Colore & Architettura: Un senso vietato?** Firenze: Alinea, 1992.

GOETHE, J. W. **Doutrina das Cores**. São Paulo: Nova Alexandria, 1993.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico. Disponível em: <<https://ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/>> Acesso em 10 de abril de 2023.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Municípios**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/ce/barbalha/historico>> Acesso em 13 de abril de 2023.

KÜLL, Beatriz Mugayar. **Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre sua preservação**. São Paulo: Ateliê Editorial/FAPESP/ Secretaria da Cultura, 1998.

NAOUMOVA, Natália. **A Policromia da Cidade: aspectos culturais, simbólicos e estruturais. Teoria e Prática**. Apostila de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. 1997.

PEDROSA, Israel. **Da Cor à Cor Inexistente**. 8. ed. Léo Christiano editorial Ltda/EDUFF, Rio de Janeiro, 2002.

PERNÃO, João Nuno. **A cor como forma do espaço definida no tempo: Princípios estéticos e metodológicos para o estudo e aplicação da cor em arquitetura e nas artes**. 2012. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitectura Técnica de Lisboa. Lisboa. 2012.

PORTER, Tom. **Architectural Color- A Design Guide to using Color on Buildings**. New York: Watson-Guptill Publications, 1982.

PORTER, Tom; MIKELLIDES, Byron. **Color for Architecture**. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1976.

RAMBAUSKE, Ana Maria de Ranieri Jualiano. **Teoria da cor**. São Paulo, 2002. Disponível em: <<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Cor/teoria-da-cor.pdf>>. Acesso em: 5 de abril de 2023.

SILVEIRA, Luciana Martha. **Introdução à teoria da cor**. 2.ed, Ed. UFTPR. Curitiba, 2015.